

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
Axmedova Sarvinov Azatovna	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxonovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoirra Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	

XXI ASRDA ELEKTRON LUG'ATLARNING AFZALLIKLARI

Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek lug'atchiligining yuzaga kelishi, rivojlanishi, ravnaq topishi va hozirgi kunda o'z o'rniga ega bo'lish jarayonlari o'rganib chiqildi.

O'zbek leksikografiyasining rivojlanish jarayonida bir nechta yo'nalishlarga bo'linishi, har bir yo'nalishning o'ziga xos uslubga ega bo'lishi o'zbek lug'atchiligining qay darajada boy ekanligiga yorqin misol bo'la oladi. XXI asr kompyuter texnologiyalari rivojlangan davrda leksikografiyani yanada kamol toptirish va uni boyitish maqsadida tashkil etilgan elektron lug'atlar o'zbek lug'atchiligining yanada takomillashishiga katta hissa qo'shmoqda. Hozirgi kunda elektron lug'atlar zamonaviy o'zbek tilining dolzarb mavzulari va masalalari bo'yicha yoshlar bilimini boyitishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli o'zbek lug'atchiligining yanada ravnaq topishida elektron lug'atlarning o'ri alohidadir.

Kalit so'zlar: kommunikatsiya, lug'atshunoslik, leksikografiya, tilshunoslik.

Abstract: This article studies the processes of emergence, development, formation, and establishment of Uzbek lexicography in the modern era.

The division of Uzbek lexicography into several directions during its development, each with its own unique style, is a vivid example of how rich Uzbek lexicography is. In the age of advanced computer technologies of the 21st century, electronic dictionaries created to enhance and enrich lexicography greatly contribute to the further improvement of Uzbek lexicography. Currently, electronic dictionaries positively impact enriching young people's knowledge on pressing topics and issues of the modern Uzbek language. For this reason, the role of electronic dictionaries in the further development of Uzbek lexicography is significant.

Key words: communication, lexicography, lexicology, linguistics.

Аннотация: В данной статье изучены процессы возникновения, развития, формирования и завоевания своего места в современной узбекской лексикографии.

Деление узбекской лексикографии в ходе её развития на несколько направлений, каждое из которых имело свой стиль, является ярким примером того, насколько богата узбекская лексикография. В эпоху передовых компьютерных технологий XXI века большой вклад в дальнейшее совершенствование узбекской лексикографии вносят электронные словари, созданные для улучшения и обогащения лексикографии. В настоящее время электронные словари положительно влияют на обогащение знаний молодёжи по актуальным темам и вопросам современного узбекского языка. По этой причине роль электронных словарей в дальнейшем развитии узбекской лексикографии велика.

Ключевые слова: коммуникация, лексикография, лексикология, языкознание.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga ^[1] binoan, mamlakatimizda o'zbek tilini rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbek tilini rivojlantirish jarayonida leksikografiya, ya'ni lug'atshunoslikka ham e'tibor kuchaytirilmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda lug'atchilik tilshunoslikning alohida sohasi hisoblansa-da, aslida leksikologiya bilan bevosita aloqadordirligi aytiladi ^[2]. Chunki lug'atshunoslikda ham so'z ma'nosi, lug'at tarkibi, tuzilishi kabi jihatlar o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Leksikografiya tilshunoslikning lug'at tuzish bilan shug'ullanuvchi va u bilan aloqador bo'lgan masalalarni o'rganuvchi sohasi, "lug'atchilik" deb ham yuritiladi. Aslida leksikografiya va lug'atchilik tushunchalari farqlanadi. Leksikografiya lug'at tuzish nazariyasini, lug'atchilik esa lug'at tuzish amaliyotini ifodalaydi ^[3].

Leksikografiya qadimiy sohalardan biri hisoblanadi. O'zbek lug'atchiligi XI–XII asrlarda turkiy lug'atchilik, XIII–XIV asrlar o'zbek lug'atchiligi, o'zbek lug'atchiligining eski o'zbek tili davri, XIX asrning ikkinchi yarmi–XX asr o'rtalarida o'zbek lug'atchiligi hamda mustaqillik davri o'zbek lug'atchiligi kabi taraqqiyot davrlariga ajratilgan ^[4].

TADVIQOT METODOLOGIYASI

O'zbek lug'atchiligi taraqqiyot jarayoni o'n asrdan ko'proq vaqt mobaynida bir nechta bosqichlarda taraqqiy topdi. Taraqqiyot davridagi bosqichlar jarayonida lug'atchilik sohasida bir qancha o'zgarishlar kiritildi va leksikografiyaning yangi yo'nalishlari yuzaga keldi. "Lug'at" arabcha "til", "sheva", "lahja", "so'z", "ibora" kabi ma'nolarni bildiradi. Hozirgi kunda ushbu so'z ikki ma'noda qo'llanadi:

- 1) muayyan tilda, uning hududiy yoki ijtimoiy lahjasida mavjud bo'lgan, shuningdek, u yoki bu yozuvchi asarlarida uchraydigan so'zlar yig'indisi, ya'ni leksika;
- 2) so'zlar (yoki morfema, so'z birikmasi, ibora) muayyan tartibda (alifboli, uyali, mavzuli) joylashtirilgan, tavsiflanuvchi birliklar, ularning kelib chiqishi, ma'nolari, yozilishi (imlosi), talaffuzi, uslubiy mansubligi, boshqa tillarga tarjimai haqida ma'lumotlar jamlangan kitob ma'nolarida ishlatiladi. Ushbu turdagi lug'atlar ona tilimizni anglash, undan to'g'ri foydalanish va chet tillarini o'rganishda juda katta yordam beradi.

Lug'atlarning tuzilishi turlaridan kelib chiqib belgilanadi va shunga ko'ra turli ko'rinishlarda beriladi. Masalan, "O'zbek mumtoz adabiyoti asarlari uchun qisqacha lug'at" (Toshkent, 1953) quyidagi sxemada tuzilgan: Tuzuvchilardan; Lug'atdan foydalanish tartibi; Lug'atdagi qisqartirilgan belgilar; Alifbo tartibidagi so'zlar izohi. Yoki J.Lapsov tomonidan tuzilgan "Mumtoz adabiy asarlar o'quv lug'ati" (Toshkent, 1994) quyidagi tartibda tuzilgan: Muallifdan; Shartli qisqartmalar; Alifbo tartibidagi lug'at. XXI asr texnologiyalar davrida axborot-kommunikatsiya vositalari yordamida elektron lug'atlar ham yaratildi. Elektron lug'atlardan elektron platformalar orqali foydalanish mumkin. Kompyuter va lug'atshunoslik o'rtasidagi o'zaro muvofiqlashuv o'tgan asrning 60-yillarida boshlangan. Bu yillarda Brown korpusi, 1978-yilda esa tilni qayta ishlash uchun maxsus kodlangan zamonaviy ingliz tilining Longman lug'ati (Longman Dictionary of Contemporary English) yaratildi. Ma'lumotlar qidirish, avtomatik referatlash va mashina tarjimasiga mo'ljallangan avtomatik lug'atlar foydalanuvchilar uchun lug'at maqolalari strukturasi va interfeysiga ko'ra alohida ko'rinishga ega bo'ldi. Ilk yaratilgan elektron lug'atlar hozirgi kunga qadar bir necha bosqichlarda rivojlanib, yangi tizimlarga, qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lib kelmoqda. Bugungi elektron platformalarda lug'atlarning barcha turlarini topish mumkin. Atamalar, iboralar, tushunchalar ma'nosining mavjudligi har bir soha vakillari uchun katta qulayliklar va imkoniyatlar yaratmoqda. Barcha turdagi lug'atlarni bir vaqtning o'zida elektron platformalar orqali topish vaqtan unumli foydalanish imkonini beradi. Elektron lug'atlardan foydalanish dasturiy ta'minot sifatida (offline dictionary) hamda internet tizimida (online dictionary) avtomatik qidiruv shaklida amalga oshiriladi. Ushbu platformalar foydalanuvchilar uchun zarur ma'lumotlar bazasini yaratish va ulardan foydalanish imkonini beradi. Elektron lug'atlardan foydalanish jarayoni foydalanuvchiga ko'plab qulayliklar yaratib beradi. Elektron lug'atlarni tuzishda ma'lumotlarni loyihalash, joylashtirish va taqdim etish kabi bir qancha analitik bosqichlar qo'llaniladi. Ushbu jarayonlarda lug'atdagi so'zlarning leksik ma'nolariga alohida e'tibor qaratiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Lug'at parametrlariga va uning yaratilish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar orasida leksikografik va tashqi faktorlar mavjud bo'lib, bunda birinchi faktor lug'at foydalanuvchilarining ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq sanaladi, ikkinchi faktor esa haqiqiy sharoitlardan kelib chiqib lug'at loyihasini yaratishni taqozo etadi ^[9].

1-jadval: Lug'at parametrlariga va uning yaratilish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar.

Leksikografik omillar	Tashqi omillar
Foydalanuvchilar	Resurslar
Foydalanuvchilar faoliyati tabiati	Resurslarni taqdim etuvchi tomonlarning talablari
Foydalanuvchilarning axborot ehtiyojlari	Ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq cheklolar
Axborot izlash	
Idrok xususiyatlari	

Elektron lug'atlarni yaratish ham bir nechta bosqichlarga ajratilgan. Ilk bosqichda ma'lumotlarni tahlil qilish, ya'ni konseptual bosqichda lug'atning konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Ushbu bosqichda lug'atning turi, maqsadi, leksikografik materiallari, dizayn funksiyalari, makro va mikrostrukturasi, asosiy manbalarni tanlash amalga oshiriladi. Keyingi bosqichlarda esa ularga tavsif berish, qayta ishlash, tekshirish, saqlash va foydalanuvchiga yetkazish kabi ishlar amalga oshiriladi.

Elektron lug'at leksikografik obyekt sanalib, shuning uchun uni yaratishda leksikografik birliklarni ta'riflashning umumiy tamoyillari asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Jumladan, V. Dubichinskiy leksikografik tavsifning besh asosiy tamoyilini ajratadi. Bular quyidagilar: leksikografik asarlarning uzluksizligi – ma'lum bir lug'at materialining bayoni doimo mavjud leksikografik an'analarga asoslanadi; lug'atlar yaratishda subyektiv omil alohida ahamiyat kasb etadi; o'zgarmas pragmatizm bilan bog'liqlik; so'z turkumlarini tanlashda normativlikka asoslanish; leksikografik asarlarning nazariy va amaliy xilma-xilligi ^[10].

Har qanday elektron lug'atda an'anaviy lug'atlar kabi sifatiga va ehtiyojligiga yuqori e'tibor qaratiladi. Hozirgi kungacha sal kam bir asr avval yaratilgan elektron kundaliklar bir necha marta sinovdan o'tkazildi va foydalanuvchilar tomonidan ma'qullandi. Shu sababli ham hozirgi kunda elektron lug'atlarga bo'lgan e'tibor va ehtiyojlar juda yuqori darajada, desak mubolag'a bo'lmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilish mumkinki, hozirgi kunda elektron tizimlarga talab yuqori bo'lgani sababli an'anaviy lug'atlarga nisbatan elektron lug'atlarga bo'lgan ehtiyoj ham oshib bormoqda. Shu sababli rivojlangan mamlakatlarda, jumladan, mamlakatimizda ham ushbu sohani yanada takomillashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmog'da. O'zbek tilini takomillashtirishda elektron lug'atlarni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Chunki foydalanuvchilarning aksariyati uchun elektron tizimlar orqali lug'atlardan foydalanish qulay va manfaatlidir.

XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari juda ko'p. Ushbu sohani rivojlantirish nafaqat o'z ona tilimizni, balki chet tillarini ham samarali o'rganishga ko'mak beradi va leksikografiyani yanada chuqur o'rganishimiz uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, elektron lug'atlardan foydalanishni kengaytirish va ular sifatini yanada oshirish barchamiz uchun foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 21.10.2020-y., 06/20/6084/1398-son.
2. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent: Fan, 1981. 289-b.
3. Leksikografiya asoslari. Toshkent, 9-b.
4. Leksikografiya asoslari. Toshkent, 6-b.
5. Gak V.G. Словарь // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: 1990. С. 462.
6. Leksikografiya asoslari. Toshkent, 15-b.
7. Leksikografiya asoslari. Toshkent, 104-b.
8. Кудашев И.С. Проектирование переводных словарей специальных словарей. Хельсинки, 2007. С. 66–70.
9. Дубичинский В.В. Лексикография: навч.-метод. пособ. Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. С. 5.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.